

॥ अनुष्टुप ॥ शारदीया संख्या

॥ त्रैमासिक साहित्य पत्रिका ॥

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অনুষ্ঠুপে' প্রকাশের জন্ত রচনা নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠানো আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

ঠিকানা : ৫১, বদন রায় লেম ; কলিকাতা-১০।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের একদিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন নচেৎ গ্রাহ্য হবে না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্টের নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অগ্রাগ্র জ্ঞাতব্য তথ্য 'অনুষ্ঠুপে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। বার্ষিক দক্ষিণা (৫০০) টাকা, সভাক সাড়ে পাঁচ (৫৫০) টাকা।

২। বিভিন্ন সংখ্যার মূল্যের স্থিরতা নেই।

৩। মনিঅর্ডারযোগে গ্রাহকদের দক্ষিণা কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্তে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অনুষ্ঠুপে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। ভি.পি.যোগেও পত্রিকা পাঠানো হয়।

পূজায়
চাই

নতুন

জুতো

Bata

কলকাতার বাইরে মালদহে
একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা—

‘মুক্ত মেঘ’

সম্পাদক : তুহিনকান্তি দাস

: যোগাযোগ কেন্দ্র :

সিদ্ধান্তনা । মালদহ

সাহিত্য পত্রের বর্তমান প্রেক্ষা-
পটে একটি ভাস্বর নাম—

‘শান্তিক’

সম্পাদক : প্রদীপ ঘোষ

॥ সমৃদ্ধ পরবর্তী সংখ্যা ॥

সদ্য প্রকাশিত একটি

কাব্যগ্রন্থ

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের

‘আঞ্জনের বাসিন্দা’

স্বরভী প্রকাশনী, কলিকাতা-২

আপিস মান্যাজ সম্পাদিত

‘ষাটের কবিতা’

দাম : পাঁচ টাকা

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে

পাওয়া যায় ।

॥ এক উল্লেখযোগ্য সংকলন ॥